

INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: UM RECORTE INDICATIVO PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO – MA

 DOI: 10.5281/zenodo.6946390

Thayrlan Silva Souza

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. E-mail: thayrlansilva98@gmail.com

Luiz Carlos Araujo dos Santos

Professor Dr. Departamento de História e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. E-mail: luizsantos@professor.uema.br

Resumo: A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Preto, localizada na região Leste do Estado do Maranhão, conta com uma área de aproximadamente 5235,63 km², abrangendo 14 municípios maranhenses, sendo 10 destes pertencentes a Mesorregião Leste Maranhense: Anapurus, Chapadinha, Mata Roma, Buriti, Brejo, Urbano Santos. Este trabalho tem como objetivo a construção de indicadores sociais, econômicos e ambientais, em escala desagregada (setores censitários do IBGE). Para atingir os procedimentos metodológicos, realizou-se a criação de indicadores sociais e ambientais para caracterizar posteriormente as condições indicativas de vulnerabilidade da bacia hidrográfica do rio Preto, de modo que tais indicadores levaram em consideração critérios relacionados a condições de saneamento e infraestrutura, renda e habitação, gênero, e estrutura etária. Como resultados levou-se em consideração a descrição dos indicadores que foram elaborados nos procedimentos, de modo que se utilizou da descrição do Censo Demográfico 2010 para caracterizar e expor a margem de vulnerabilidade de cada indicador. Fatores como as formas de abastecimento de água, o destino do lixo e o esgoto sanitário também foram objetos nesta discussão. É correto frisar que o presente estudo corresponde a um recorte analítico do procedimento de criação dos indicadores de vulnerabilidade socioambiental, sendo a bacia hidrográfica do rio Preto uma unidade de análise secundária utilizada para elaboração dos mesmos.

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Indicadores e Setores censitários.

Abstract: The study area comprises the Preto river watershed, located in the eastern region of the State of Maranhão, with an area of approximately 5235.63 km², covering

14 municipalities in Maranhão, 10 of which belong to the East Maranhense Mesoregion: Anapurus, Chapadinha, Mata Roma, Buriti, Brejo, Urbano Santos. This work aims to construct social, economic and environmental indicators, on a disaggregated scale (IBGE census sectors). In order to achieve the methodological procedures, social and environmental indicators were created to later characterize the conditions indicative of vulnerability of the Preto river watershed, so that such indicators took into account criteria related to sanitation and infrastructure conditions, income and housing, gender, and age structure. As a result, the description of the indicators that were elaborated in the procedures was taken into account, so that the description of the 2010 Demographic Census was used to characterize and expose the vulnerability margin of each indicator. Factors such as the forms of water supply, the destination of the garbage and the sanitary sewage were also objects in this discussion. It is correct to emphasize that the present study corresponds to an analytical cut of the procedure for creating socio-environmental vulnerability indicators, with the Preto river watershed being a secondary analysis unit used for their elaboration.

Keywords: Vulnerability; Indicators and Census sectors.

INTRODUÇÃO

É notório que atualmente o desenvolvimento do meio urbano, o crescimento populacional e diversas outras alterações no contexto da fisionomia da paisagem, abrange um caráter global. Esse crescimento e a maior necessidade por parte dos recursos naturais causa um esgotamento no que diz respeito ao meio natural, ou seja, com o aumento da população, a necessidade pela produção de alimentos e bens de consumo oriundos direto ou indiretamente de recursos naturais teve um aumento considerável, exigindo cada vez mais do meio ambiente. Assim, levando para o contexto da bacia hidrográfica do rio Preto- MA, tal aumento da população, mesmo que seja no âmbito rural, tem afetado sistemas complexos, tornando-os mais vulneráveis. Esses sistemas não são somente no que diz respeito ao contexto ambiental “bruto”, ou seja, a geologia, a geomorfologia, os solos, entres outros fatores, mas sim a um contexto ambiental estrutural, que levam em consideração a degradação ambiental por fatores mais “simples” como a má gestão dos recursos hídricos da região, um sistema de esgoto que não funciona, ou até mesmo a ausência de estruturas nos domicílios que suportem o recebimento de tais serviços básicos. Nesse viés pode-se entrar no contexto da vulnerabilidade social, em vista

de que a unidade de análise são domicílios inseridos em setores censitários, onde fatores como a renda e a situação dos domicílios (se o mesmo é próprio ou alugado), irão medir o qual vulnerável tais famílias estão.

A bacia hidrográfica do rio Preto- MA está situada em 14 municípios maranhenses. Destes 10 deles pertencem a Mesorregião Leste Maranhense: Anapurus, Chapadinha, Mata Roma, Buriti, Brejo, Urbano Santos.

Belágua, São Benedito do rio Preto, Milagres do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão com exceção deste último os demais pertencem à Microrregião de Chapadinha (Figura 1). O objetivo principal do trabalho é analisar os procedimentos de criação dos indicadores de vulnerabilidade socioambiental, sendo a bacia hidrográfica do rio Preto uma unidade de análise secundária utilizada para elaboração dos mesmos.

Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Preto – MA.

Elaboração: Souza, 2019.

SISTEMA DE INDICADORES PARA VULNERABILIDADE

Para se entrar em um entendimento maior acerca da vulnerabilidade deve-se levar em consideração algumas etapas importantes para se chegar a conclusões plausíveis, onde tais etapas vão consistir na buscar por trabalhos já realizados sobre o tema, onde servirão como referência bibliográfica e orientação no discorrer do trabalho; conhecer essa base teórica e estabelecer uma relação entre a mesma e o objeto que está sendo estudado, ou seja, a vulnerabilidade de um determinado ponto de estudo; e por último, mas não menos importante, o pesquisador deve ordenar os termos que orientam o seu trabalho, de modo que não se deve tratar o conceito de marco conceitual como uma espécie de glossário científico.

Nesse sentido, é plausível que se comece tal discussão teórica baseando-se acerca do conceito geral de vulnerabilidade, porém, entretanto, entende-se que ainda há grandes contradições sobre tal definição.

Dentro do contexto da vulnerabilidade, existem conceitos que se confundem ou se correlacionam com a mesma, pois tendem a trabalhar em conjunto. De certa forma, é de se entender essa relação, em vista de que o próprio conceito de risco se assemelha com o de vulnerabilidade, contudo, a inerência ou até mesmo a ação humana são parâmetros que não podem ser ignorados.

Santos e Caldeyro (2007, apud FUSHIMI, 2012, p.36) diferenciam os dois termos da seguinte maneira:

- ❖ “Vulnerabilidade: constatada pela dimensão ou intensidade dos prejuízos ou danos já causados, em que as atividades realizadas pela sociedade influenciam nas mais diversas proporções”;
- ❖ “Risco: expresso pelos danos ou prejuízos potenciais de um desastre, medidos em probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza”.

A própria degradação em bacias hidrográficas, como é o caso desta correlação social/ambiental da bacia hidrográfica do rio Preto, pode ser analisada como conceitos semelhantes a vulnerabilidade. Como explica Freitas (2020, p.23), “o processo de ocupação de bacias hidrográficas, sobretudo por atividades do espaço urbano afetam diretamente o ambiente natural”. Onde a mesma autora também irá colocar que “estas modificações devem ser estudadas com o objetivo de

minimização dos impactos, o que possibilita o apontamento e adoção de diretrizes necessárias à redução da degradação ambiental em bacias hidrográficas” (FREITAS, 2020, p.23).

É notório que para se entender e diagnosticar essa vulnerabilidade, seja essa abordagem social, ambiental ou socioambiental, se faz necessário um parâmetro informacional para identificar uma determinada ação que ocorre em tal unidade de análise. Nesse contexto entra os indicadores, que servem como uma ferramenta para se chegar a um resultado tanto do contexto social, quanto do ambiental, podendo-se assim fazer uma correlação entre ambos.

Entende-se que até mesmo na formulação de políticas públicas, os indicadores são de grande importância, no viés de que podem considerar fatores e identificar situações que o poder público, por muitas das vezes, não identificam. Assim, Vasconcelos (2019, p.30) coloca que:

A utilização dos indicadores tem sido basilar na formulação de políticas públicas, pois possibilitam uma análise atual, conhecendo verdadeiramente a situação que se almeja modificar, como também o monitoramento temporal, permitindo um melhor acompanhamento das variáveis analisadas, uma melhor avaliação dos processos e planejamento de ações e, por conseguinte melhor utilização dos recursos investidos.

Citado pela mesma autora, o IBGE (2010) coloca que:

Indicadores são ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que associadas através de diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem. Entretanto, a complexidade desse conceito com suas múltiplas dimensões e abordagens tem dificultado a utilização mais consciente e adequada destas ferramentas (IBGE, 2010, apud VASCONCELOS, 2019, p.30).

Nesse contexto, segundo Pine (2008, apud GOERL et al, 2011, p.209):

Um indicador reflete quantitativamente um fenômeno e pode ser utilizado para entender a capacidade de uma determinada comunidade de absorver, enfrentar ou recuperar-se de um desastre. O estudo da variação dos indicadores ao longo do tempo auxilia a entender como as ações e decisões da comunidade modificam a condição de vulnerabilidade, pois se pode observar se a vulnerabilidade está aumentando, declinando ou permanecendo estática.

Assim têm-se os conceitos e entendimentos acerca dos indicadores sociais, onde o mesmo autor coloca como “bons indicadores de vulnerabilidade social a porcentagem de jovens e idosos, pessoas com rendimento baixo, minorias étnicas, turistas, sem tetos, pessoas recém chegadas, entre outros, e argumenta que nenhum conjunto de indicadores consegue ser totalmente inclusivo” (PINE, 2008, apud GOERL et al, 2011, p. 209).

Para Birkmann (2006); Dwyer et al. (2004), citados por Goerl et al (2011 p.209):

Alguns critérios para a utilização de um indicador de vulnerabilidade como: mensurabilidade, relevância, ser entendível, fácil interpretação, caráter analítico e estatístico, disponibilidade de dados, comparabilidade, validade/precisão, capacidade de ser reproduzida em outras pesquisas, estar de acordo com a problemática da pesquisa e simplicidade.

Vasconcelos (2019 p.31) expõe que “um bom indicador é aquele sendo capaz de revelar uma realidade, simplificando as informações relevantes, comunicando-as e esclarecendo suas facetas”. Porém, Van Bellen (2002, apud VASCONCELOS, 2019 p.31) expõe que “os indicadores são de fato um modelo da realidade, mas não podem ser considerados como a própria realidade, entretanto devem ser analiticamente legítimos e construídos dentro de uma metodologia coerente de mensuração”.

Neste sentido, levando para o contexto da BHRP, alguns das características que os autores levam em consideração, no que diz respeito a elaboração de um bom indicador, podem ser abrangidos, por exemplo, a fácil compreensão, o caráter analítico e principalmente a capacidade de ser reproduzido por outros trabalhos futuros, seja pelo mesmo autor ou por outros.

Até mesmo o caso da vulnerabilidade socioambiental deve ser levada em consideração, em uma correlação entre indicadores sociais e o ambientais. Para o estudo de problemas “difíceis” como é o caso da vulnerabilidade socioambiental, se deve pensar no uso de indicadores que possam estar correlacionados e que agreguem informações que permitam mostrar o mais próximo possível a realidade. (VASCONCELOS, 2019).

Porém, além da melhor escolhas das variáveis para um bom entendimento acerca dos índices produzidos, entende-se que se faz necessário um banco de

dados que disponibilize variáveis que suprem as necessidades de determinadas índices, seja de vulnerabilidade ou não. Costa et al. (2018, p.17) expõe que “a escolha das dimensões a serem medidas e incluídas no índice, bem como a das melhores variáveis (ou indicadores) para expressá-las, depende, em grande medida, da disponibilidade de dados específicos, válidos e que sejam coletados com regularidade”.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL POR SETORES CENSITÁRIOS

Condições de saneamento e infraestruturas

A infraestrutura e o saneamento básico, em si, são dois parâmetros que em muito podem influenciar no que diz respeito à análise da vulnerabilidade de uma determinada área de estudos. O quadro 1 apresenta variáveis pensadas em correlação com essas linhas de entendimento, ou seja, o abastecimento de água, o sistema de esgoto, o destino do lixo, e a infraestrutura para receber tais serviços, e visa expor a situação em relação ao saneamento básico e a infraestrutura da BHRP.

Quando o lixo é disposto de forma inadequada, em lixões a céu aberto, por exemplo, os problemas sanitários e ambientais são inevitáveis. Isso porque estes locais tornam-se propícios para a atração de animais que acabam por se constituírem em vetores de diversas doenças, especialmente para as populações que vivem da catação, uma prática comum nestes locais. Além do mais, são responsáveis pela poluição do ar, quando ocorre a queima dos resíduos, do solo e das águas superficiais e subterrâneas (RIBEIRO e ROOKE 2010, p.11).

A própria veiculação de doenças é um problema recorrente, no que diz respeito as características que compõem um “bom” saneamento básico, como: a qualidade da água e de serviços de manutenção pública, onde a ausência de tais acarreta veiculação e transição de doenças.

Sobre a veiculação de doenças através da água, Heller e Pádua (2006, apud DUARTE, 2014, p.14), expõem que:

As doenças veiculadas pela água podem ser transmitidas através de dois principais mecanismos sendo a ingestão de água contaminada

por organismos patogênicos ou no que se refere à higiene insuficiente e quantidade da água.

Quadro 1 – Variáveis selecionadas de acordo com os critérios de avaliação da vulnerabilidade ambiental (Condições de saneamento e infraestruturas relacionadas ao mesmo).

VARIÁVEIS	DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ORIGEM (CENSO 2010 IBGE)
V1 - Domicílios particularessem abastecimento de água da rede geral	V013 Domicílios particulares permanentes comabastecimento de água de poço ou nascente na propriedade V015 Domicílios particulares permanentes com outraforma de abastecimento de água
V2 - Domicílios particulares permanentes sem banheiro	V034 Domicílios particulares permanentes sem banheirode uso exclusivo dos moradores V023 Domicílios particulares permanentes sem banheirode uso exclusivo dos moradores e nem sanitário
V3 - Domicílios particulares permanentes com lixo não coletado	V040 Domicílios particulares permanentes com lixojogado em terreno baldio ou logradouro V041 Domicílios particulares permanentes com lixojogado em rio, lago ou mar V042 Domicílios particulares permanentes com outrodestino do lixo
V4 - Domicílios particulares	V019 Domicílios particulares permanentes com banheiro

Fonte: Adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza. (2020)

Renda e Condições de Habitação

Em relação aos parâmetros Renda e Condições de Habitação pensou-se, no quadro 2, variáveis que levam em consideração características que correspondem a o grande nível de desestruturação familiar no Brasil.

A situação socioeconômica é o fator que mais tem contribuído para a desestruturação da família, repercutindo diretamente e de forma vil nos mais vulneráveis desse grupo: os filhos, vítimas da injustiça social, se vêm ameaçados e violados em seus direitos fundamentais. A pobreza, a miséria, a falta de perspectiva de um projeto existencial que vislumbre a melhoria da qualidade de vida, impõe a toda a família uma luta desigual e desumana pela sobrevivência (GOMES e PEREIRA, 2005, p.360).

Quadro 2 – Variáveis selecionadas de acordo com os critérios de avaliação da vulnerabilidade social (Renda e Condições de Habitação).

VARIÁVEIS	DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ORIGEM (CENSO 2010 IBGE)
V5 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de até 3 salários mínimos	V067 Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de até 1/2 salário mínimo V068 Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 1/2 a 1 salário mínimo V069 Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos V070 Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 2 a 3 salários mínimos
V6 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal	V076 Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal
V7 - Domicílios particulares permanentes de mais de 4 moradores	V054 Domicílios particulares permanentes com 5 moradores V055 Domicílios particulares permanentes com 6 moradores V056 Domicílios particulares permanentes com 7 moradores V057 Domicílios particulares permanentes com 8 moradores V058 Domicílios particulares permanentes com 9 moradores V059 Domicílios particulares permanentes com 10 ou mais moradores

Fonte: Adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza. (2020)

Gênero e Estrutura Etária

Nas variáveis Gênero e Estrutura Etária, pode-se levar em consideração muitos contextos relacionados a vulnerabilidade, como a responsabilidade de menores de idade por domicílios, onde a partir desse viés abrange-se um leque de variáveis, muitas delas relacionadas, por exemplo, a gravidez na adolescência, o percentual de mães adolescentes que não possuem renda familiar (a partir da correlação com outras variáveis), mulheres idosas, com mais de 64 anos, sendo responsáveis pelo domicílio (considerando o fato que muitas dessas mulheres, apesar da idade, continuam a trabalhar para completar o rendimento mensal), entre muitos outros.

Assim, segundo Alves e Corrêa (2009, apud ROCHA, 2017, p.86)

Adotar a perspectiva de gênero como moldura conceitual para analisar as desigualdades entre homens e mulheres não é tarefa fácil. A complexidade do tema e o reconhecimento de que “essas desigualdades são cruzadas e potencializadas por outras desigualdades sociais e econômicas – de classe, raciais, étnicas, de geração ou capacidades”.

Quadro 3 – Variáveis selecionadas de acordo com os critérios de avaliação da avaliação da vulnerabilidade social (Gênero e Estrutura Etária).

VARIÁVEIS	DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ORIGEM(CENSO 2010 IBGE)
V8 - Mulheres responsáveis por domicílios com 10 a 19 anos de idade	Pessoas responsáveis de 10 anos a 19 anos de idade, do sexo feminino (V002, V003, V004, V005, V006, V007, V008, V009, V010, V011)
V9 - Mulheres responsáveis por domicílios com mais de 64 anos de idade	Pessoas responsáveis de 65 anos a 80 ou mais anos de idade, do sexo feminino (V057, V058, V059, V060, V061, V062, V063, V064, V065, V066, V067, V068, V069, V070, V071)

Fonte: Adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza. (2020)

CONDIÇÕES INDICATIVAS DE VULNERABILIDADE DA BH DO RIO PRETO

A BHRP é constituída de uma população que ainda utiliza bastante de práticas camponesas, e abrange um grande número de domicílios localizados na zona rural. Assim, além da vulnerabilidade relacionada a falta de um rede geral de água, com água no limite de qualidade para o consumo, ou uma rede de esgoto com ligações para os domicílios, se faz necessárias políticas públicas que beneficiem a qualidade do saneamento básico dessas populações rurais, no viés de que muitos desses domicílios são constituídos de famílias mais carentes, que não tem estrutura básica para receber tais serviços citados.

Nesse contexto, continuando o entendimento acerca da qualidade da infraestrutura e condições socioambientais, pode-se descrever as variáveis que representem, de certa forma, essa vulnerabilidade, como é o exemplo do uso da água que não seja proveniente de uma rede geral, um sistema de coleta de lixo adequado e uma rede de esgotamento sanitário adequado.

Assim, têm-se as formas de abastecimento de água que vem a ser consideradas vulneráveis (Quadro 4), pois além da falta de tratamento que é necessário para que a mesma seja consumida, se faz necessário também que a estrutura que essa água irá chegar ao consumidor final seja de qualidade e esteja com a manutenção em dia.

Também deve-se considerar que a população vulnerável, não é aquela que, no que diz respeito ao contexto da água, simplesmente ou somente não tem estrutura para que tal recurso chegue até seus domicílios, mas também é aquela que a água não vem a ser um bem que lhes é garantido pelo estado, por múltiplas razões, que vão desde a escassez até má distribuição. Nesse sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, p.19) coloca que:

É fato que as atividades humanas, respaldadas em um estilo de vida e desenvolvimento, têm determinado alterações significativas no meio ambiente, influenciando a disponibilidade de uma série de recursos. A água, em alguns territórios, tem-se tornado um recurso escasso e com qualidade comprometida. Os crescentes desmatamentos, os processos de erosão/assoreamento dos mananciais superficiais, os lançamentos de efluentes e detritos industriais e domésticos nos recursos hídricos têm contribuído para tal situação. Nos países em desenvolvimento essa problemática é

agravada em razão da baixa cobertura da população com serviços de abastecimento de água com qualidade e quantidade.

No que diz respeito à BHRP, essa necessidade no uso da água é eminente. O uso do tipo consuntivo, que representa a dessedentação de animais (bovinos, caprinos, suínos e ovinos, etc.), e o não consuntivo, representado pela recreação e lazer, pela pesca e pela manutenção da fauna e da flora, expõe a importância do abastecimento de água adequado em áreas rurais.

Quadro 4 - Forma de abastecimento de água considerado vulnerável

Poço ou nascente na propriedade	Quando o domicílio era servido por água proveniente de poço ou nascente localizado no terreno ou na propriedade onde estava construído
Outras	Quando a forma de abastecimento de água do domicílio era proveniente de poço ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada de outra forma, rio, açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água, diferente das descritas anteriormente

Fonte: adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza (2020).

Quanto ao destino do lixo, a descrição das variáveis (Quadro 5), coloca o descarte em locais inadequados como formas de classificar a margem de vulnerabilidade de uma determinada área de estudos.

Quadro 5 - Destino do lixo dentro considerado vulnerável

Jogado em terreno baldio ou Logradouro	Quando o lixo do domicílio era jogado em terreno baldio ou logradouro público
Jogado em rio, lago ou mar	Quando o lixo do domicílio era jogado em rio, lago ou mar
Outro destino	Quando o lixo do domicílio tinha destino diferente dos descritos anteriormente

Fonte: adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza (2020).

A categoria de esgotamento sanitário de uma determinada área de estudos também é um dos pontos de necessidade, principalmente no que diz respeito a

BHRP. Como foi falado anteriormente, a qualidade da infraestrutura, em específico do esgotamento sanitário, é uma das preocupações na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, no viés de que esgoto, não diz respeito apenas ao conteúdo que circula, e sim a todo ao sistema geral. Condições precárias desse sistema (Quadro 6) podem, de certa forma, trazerem riscos a população com a proliferação de doenças, veiculadas pela ligação dessas redes de esgoto improvisadas com rios que são usados para o abastecimento de água, podendo assim causar um dano maior a saúde de uma determinada área.

Como um breve histórico da situação do esgotamento sanitário do Brasil, pode-se citar o período colonial, por volta do século XVI, que foi marcado pela formação da sociedade brasileira, por meio da miscigenação das etnias indígenas, branca e negra, sendo que cada povo tinha seus hábitos e costumes sanitários. Nesta época, o esgotamento sanitário consistia apenas dos serviços de escravos, denominados “tigres”, que eram encarregados de eliminar os dejetos gerados e armazenados em potes das residências (COSTA, 2012 p.4).

Quadro 6- Tipo de esgotamento sanitário considerado vulnerável

Fossa rudimentar	Quando o banheiro ou sanitário estavaliado a uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco,etc
Vala	Quando o banheiro ou sanitário estava ligadodiretamente a uma valaa céu aberto
Rio, lago ou mar	Quando o banheiro ou sanitário estava ligadodiretamente a rio, lagoou mar
Outros	Quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário,não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritosanteriormente

Fonte: adaptado do Censo 2010 IBGE, por Souza (2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os setores censitários como unidades de análise correspondem a meios proporcionalmente restritos, mas que para o viés dos indicadores, de modo geral, podem representar um diagnóstico em larga escala.

Nos parâmetros sociais, os indicadores de vulnerabilidade podem ser analisados a partir da população de uma unidade, ou seja, do setor censitário, em que serão considerados condições de analfabetismo, menores de idade chefes de família, pessoas por domicílio, entre muitas outras características.

As questões econômicas como renda e condições de habitação colaboram para uma realidade preocupante, onde cada vez mais se tem a linha da subsistência presente principalmente no meio rural.

Quanto aos indicadores ambientais, os mesmos correspondem a elementos “simples” comparados a parâmetros de geodiversidade, mas que se correlacionados com o meio social, acarretam vulnerabilidade de ambos. Isso pode ser percebido a partir da proximidade de domicílios de cursos d’água, utilização de poços artesianos para consumo humano, contaminação de lençóis freáticos, entre outros.

Em relação à bacia hidrográfica do rio Preto, notou-se a importância das variáveis qualitativas nos indicadores, como a da água, por exemplo, que em regiões rurais se vê um grande déficit, fazendo com que práticas “arcaicas” como a construção de poços sem nenhuma cobertura de alvenaria e sem água potável para o consumo humano, venham a ser utilizadas com mais frequência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano/ Ministério da Saúde**, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 212 p. –(Série B. Textos Básicos de Saúde).

COSTA, B. V. **Sistema de Esgotamento Sanitário – Estudo de Caso: Treviso/SC**. 2012. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental), Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, SC, 2012.

COSTA, M. A. et al. **Vulnerabilidade social no Brasil: conceitos, métodos e primeiros resultados para municípios e regiões metropolitanas brasileiras**. Rio de Janeiro: Ipea, jan. 2018. (Texto para Discussão, n. 2364).

DUARTE, Flavia Drielhe Rocha. **Doenças de veiculação hídrica e meio ambiente: Um estudo da percepção dos alunos quanto à saúde ambiental**. 2014. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências por Investigação), Universidade Federal de Minas Gerais, São Gotardo, MG, 2014.

FREITAS, Andreza Rocha de. Degradação ambiental na bacia hidrográfica do Rio das Antas, Sudeste do Paraná: análise quantitativa e qualitativa mediante a utilização da metodologia do IDA. **Revista GEOgrafias**, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, p. 22-42, 2020.

FUSHIMI, Melina. **Vulnerabilidade Ambiental aos processos erosivos lineares nas áreas rurais do município de Presidente Prudente-SP**. 2012.

141 f.

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Presidente Prudente, SP, 2012.

GOERL, R. F.; KOBIYAMA, M.; PELLERIN, M. G. R. J. Mapeamento de vulnerabilidade no município de rio Negrinho-SC. **Revista Caminhos de Geografia**. Uberlândia. v. 12, n. 40, p. 205-221, 2011.

GOMES, M. A.; PEREIRA, M. L. D. Família em situação de vulnerabilidade social: uma questão de políticas públicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 10, n.2, p. 357-363, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Censo 2010 – Base de dados: Agregados por Setores Censitários (MA_20171016.zip)**.

Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html> >. Acesso em: 26/04/20.

_____. **Portal de Mapas – Base de dados: Malhas Territoriais**.

Disponível em: <https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage>. Acesso em: 01/02/2020.

RIBEIRO, Júlia Werneck; ROOKE, Juliana Maria Scoralick. **Saneamento básico e sua relação com o meio ambiente e a saúde pública**. 2010. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Análise Ambiental), Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 2010.

ROCHA, B. N. et al. A dimensão de gênero no Índice de Vulnerabilidade Social (IVS): alguns apontamentos teóricos e analíticos. **Boletim Regional, Urbano e Ambiental**, Brasília, n. 16, jan./jun. 2017.

VASCONCELOS, Ana Cecília Feitosa de. **INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: proposição de framework e aplicação na cidade de Natal-RN**. 2019. 127 f. Tese (doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Natal, RN, 2019